
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3744467>

УДК 658. 65

Алиева Л.А.

Алиева Лала Азер кызы, диссертант, Азербайджанский Университет Нефти и Промышленности, AZ1010, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Азадлыг, 20. E-mail: nauka-xxi@mail.ru.

Организация внутреннего аудита в системе корпоративного управления SOCAR

Аннотация. В статье раскрывается суть внутреннего аудита в системе корпоративного управления в современных условиях. Аргументированы основные стратегические цели, миссии, ценности, коллегиальные органы управления SOCAR на нефтяном рынке. Анализируется состояние внедрения корпоративных стандартов и международных проектов в контексте мирового опыта. Исследован состав и виды корпоративных рисков в системе управления SOCAR и рассмотрены эффективность механизмов по выявлению и управлению рисками. Подготовлены рекомендации и даны предложения по рациональной организации внутреннего аудита в системе корпоративного управления SOCAR в условиях экономической трансформации и глобального влияния.

Ключевые слова: Азербайджан, SOCAR, внутренний аудит, система корпоративного управления, стандарты, корпоративные риски, управленческие механизмы SOCAR, эффективность внутреннего аудита.

Aliyeva L.A.

Aliyeva Lala Azer, dissertator, Azerbaijan State University Oil and Industry, AZ1010, Azerbaijan Republic, Baku, Azadlig av., 20. E-mail: nauka-xxi@mail.ru.

Organization of internal audit in SOCAR corporate governance system

Abstract. The essence of internal audit in the system of corporate governance in modern conditions is investigated in the article. The main strategic goals, missions, values, peer management bodies of SOCAR in the oil market are given. The state of implementation of corporate standards and international projects in the context of world experience is analyzed then. The composition and types of corporate risks in the SOCAR management system and the effectiveness of mechanisms for identifying and managing risks is considered. Recommendations and proposals on rational organization of internal audit in SOCAR corporate governance system under conditions of economic transformation and global influence are given in the end of the article.

Key words: Azerbaijan, SOCAR, internal audit, corporate governance system, standards, corporate risks, SOCAR management mechanisms, efficiency of internal audit.

В условиях рыночных преобразований значительно возрастают требования к росту эффективности управления предприятием, которые обуславливают необходимость активации и реформирования организации внутреннего контроля как основной части управления. Поэтому использование внутреннего аудита в качестве важного инструмента в контексте управления затратами является весьма актуальным для бизнес-деятельности [9]. Не снижая значимость проводимых работ в области наращивания объема добычи нефти и газа, их реализации на внутреннем и внешнем рынках приходится подчеркнуть, что себестоимость одной тонны нефти и 1000 куб. метров газа из года в год увеличива-

ется. В деятельности отдельных нефтегазодобывающих и совместных предприятий наблюдается ухудшение финансовой деятельности. Поэтому за последние годы Азербайджанская Государственная Нефтяная Компания (ГК SOCAR) обнаружил процесс проведения реформ по оптимизации организационных структур, управления и производства в рамках системы корпоративного управления, одним из звеньев которого является внутренний аудит. Среди проводимых в республике исследований вопросы организации внутреннего аудита в системе корпоративного управления остаются малоизученными, что и обуславливает актуальность этой проблемы.

Рисунок 1. Основные стратегические цели, миссии, видение и ценности SOCAR (составлено автором на основе годовых отчетов о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы).

ГК SOCAR ныне входит в число 50 крупнейших нефтяных компаний мира. Компания была учреждена в сентябре 1992 года на основе действующих нефтегазодобывающих предприятий республики. SOCAR является единственной

транснациональной (ТНК) компанией в регионе Южного Кавказа. Она имеет порядка 20-ти дочерних и совместных предприятий во многих странах мира. SOCAR активно используя свои возможности, занимается строительством нефте-

перерабатывающих заводов, установлением заправочных станций в различных регионах мира. Уставной капитал SOCAR на конец 2017 года составляет 3,4 млрд. ман. На следующий 2018 год SOCAR получил из Госбюджета 663,2 млн. ман, а в 2019 – 481,6 млн. ман для проведения бурения на месторождениях «Умид», «Карабах», «Бабек» и других [2].

Будучи классической нефтяной компанией, SOCAR сконцентрировало в своей системе все необходимые элементы, входящие в комплекс нефтяной промышленности. На сегодняшний день, следуя вызовам мировой конкуренции, расширяет свое влияние на весь ТЭК страны, тем самым упрочив свои конкурентоспособные преимущества с целью участия в крупных международных проектах, примыкает к различным альянсам. Компания проводит политику повышения конкурентоспособности путем устранения не-

достатков, присущих вертикальной системе управления, совершенствует существующие механизмы и инструменты исходя из современных вызовов и требований. Повышается уровень менеджмента и всего персонала в разных подразделениях, проводятся интенсивные мероприятия по эффективному использованию человеческого капитала и сформирована более благоприятная среда для раскрытия интеллекта, способностей сотрудников компании. Не случайно, за последние годы в финансово-хозяйственной, инновационной деятельности и стратегическом плане ГК SOCAR достигнуты неплохие результаты, разработана более взвешенная политика и обоснованы эффективные цели и механизмы ее деятельности [5; 6]. В обобщенном виде основные стратегические цели, миссии, видения и ценности SOCAR отражены на рисунке 1.

Рис. 2. Основные цели и принципы корпоративного управления SOCAR (разработано автором на основе годовых отчетов устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы).

По всему миру SOCAR имеет множество партнерских компаний. Представительство и дочерние компании SOCAR находятся в Грузии, Турции, Румынии, Австрии, Швейцарии, Казахстана, Великобритании, Германии, России, Бельгии, США и Украине, а ее торговые компании – в Швейцарии, Сингапуре, Нигерии и других странах. Компания занимает важ-

нейшее положение в региональных и международных топливно-энергетических проектах, включая Транс-анатолийский газопровод (TANAP) и Транс-адриатический (TAP) газопровод. Указанная компания имеет высокие рейтинги, присвоенные ведущими мировыми агентствами, включая Fitch Ratings (рейтинг инвестиционного уровня BBB-), а

также Standard and Poors (BB+). В своей деятельности SOCAR опирается на принципы устойчивого развития, социальной ответственности и корпоративной этики. Их составные элементы отражены на рисунке 2.

Ныне многие основные цели SOCAR достигнуты, и компания стала глобальным брендом Азербайджана, получая значительную часть доходов для страны на международных рынках. Для достижения поставленной цели еще в 2008 году в компании начались реформы. В результате впервые в SOCAR были внедре-

ны цифровая система SAP ERP по управлению бизнес-ресурсами и Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), применены ключевые элементы корпоративного управления и в соответствии с этим улучшена структура управления компании. На основе опыта международных нефтегазовых компаний в структуре управления SOCAR по направлениям основной деятельности были созданы независимые коллегиальные органы управления, то есть Комитеты. Их основные функции и состав отражены в нами разработанной схеме (рис 3).

Наименование комитета	ФУНКЦИИ КОМИТЕТА	Количественный состав комитета
Комитет по управлению кадрами	Определение кадровой политики, контроль над деятельностью управления кадрами в системе SOCAR; коллегиальная реализация Программы стипендии для студентов, обучающихся в национальных и зарубежных образовательных заведениях	5
Комитет по управлению рисками	Осуществление контроля над процессом подготовки отчетов об устойчивом развитии, над коррупционной системой внутреннего контроля, а также управлением рисками SOCAR	4
Комитет по закупкам	Осуществление контроля над нормативными документами, регулирующими закупки комитета, решение спорных вопросов, определение состава участников конкурса и утверждение его результатов и другие.	11
Комитет по информационной безопасности	Защита внутренней и внешней безопасности SOCAR в рамках его интересов, а также соблюдение безопасности информационных технологий и их обеспечение в системе управления компаниями	11
Аудиторский комитет	Определение политики внутреннего аудита хозяйственных субъектов, разработка соответствующих стратегий, утверждение плана внутреннего аудита и осуществление контроля над его деятельностью	3

Рис 3. Основные функции и состав комитетов в системе управления SOCAR (составлено автором на основе годовых отчетов о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы).

Отметим, что в ГК SOCAR стали применяться корпоративные стандарты и правила по устойчивому развитию, борьбе с коррупцией и прозрачности, управлению рисками, управлению операциями

по закупкам и прочим сферам. Наряду с этим, начиная с 2012 года ГК SOCAR совместно с известной международной аудиторской компанией Ernst & Young на основных производственных предпри-

ятиях SOCAR начаты проекты по повышению эффективности операций и оптимизации затрат; на отдельных предприятиях осуществлен переход на двухступенчатую систему управления, предприняты другие организационные меры по сокращению непроизводственных расходов. При этом главная цель этих проектов заключалась в выявлении проблемных бизнес-процессов на предприятиях и повышение эффективности операций, касающихся производства, технологий, персонала, снабжения, транспорта, подрядных работ и пр. В результате, рост годовой экономической эффективности превысил 75,3 млн. долл. США. Кроме того, начиная с 2015 года в системе Госкомпании SOCAR внедряется проект трансформации процессов управления человеческими ресурсами. В результате передовые международные практики по планированию численности персонала, приему на работу и адаптации, обучению и развитию, карьерному росту, мотивации сотрудников внедряются через систему SAP и ERP. И еще, с 2016 года Госкомпания SOCAR совместно с Ernst & Young запустила проект по нормализации материально-производственных запасов в целях своевременного и бесперебойного обеспечения производства материально-производственными запасами, рационального использования оборотного капитала, определения оптимального уровня складских запасов. В результате расширения партнерских отношений с международными нефтегазовыми компаниями и участия в разработке вышеуказанных стандартов SOCAR стал членом Международной Ассоциации производителей нефти и газа. В итоге в 2018 году Ernst & Young оценила систему корпоративного управления SOCAR как «сильную компанию» [1].

В июне 2019 года Кабинет Министров Азербайджанской Республики утвердил правила и стандарты корпоративного управления для Акционерных Обществ, контрольный пакет акций, который принадлежит государству. В данном нормативном документе указано, что в госу-

дарственных АО помимо Наблюдательного Совета создается подотчетные советы исполнительного органа, Аудитного Комитета внутреннего аудита, а также штат Корпоративного секретаря. Стандарты предусматривают обеспечение прозрачности деятельности АО организации эффективной и гибкой системы исполнения, формирования системы управления рисков обеспечения соблюдения принципов корпоративного управления [8].

Учитывая низкорентабельную работу многих нефтегазодобывающих управлений SOCAR, а также ежегодное подорожание себестоимости, внутренний аудит следует рассматривать в контексте деятельности подразделения, осуществляющего мониторинг параметров функционирования внутренней и внешней среды. В системе SOCAR объектом внутреннего аудита является не только учетная, но и финансово-экономическая информация в сфере производства, закупки, сбыта, логистики, системы качества, трудовых отношений и других. В практике аудита проводится их анализ на предмет экономичности, эффективности и производительности. Ученые-экономисты И.М. Аббасов, А.Б.Аббасов, С.А.Аббасов, Изварина Н.Ю., Алботова А.В. считают, что внутренний аудит в системе корпоративного управления следует рассматривать, как особый механизм, призванный реализовать не только выявление и предупреждение искажения в финансовой отчетности, но как действенную систему, обеспечивающую руководство компаний объективной информацией о состоянии дел подотчетных предприятий в целях снижения риска в области использования имеющихся ресурсов [3, 4, 7].

В управленческой деятельности SOCAR корпоративные риски группируются следующим образом: стратегический, геологический, политический, коммерческий, снабженческий, в области логистики и проектирования, которые обуславливаются различными факторами (табл.1).

Таблица 1. Состав и виды корпоративных рисков в управленческой деятельности SOCAR

Группы рисков	Краткая сущность
Стратегическая	Отсутствие политики стратегического развития
Геологическая	Неравномерность запасов углеводородов и нерациональная разработка месторождений
Политическая	Подверженные международным санкциям совместных предприятий, альянсов и партнеров по соглашению в паевом участии добычи
В области логистики	Аварии в процессе транспортировки, складировании, сохранении передаче газа, а также его утечка
Коммерческая	Несвоевременное выполнение обязательств со стороны заказчиков
Снабженческая	Нечеткое планирование в процессе снабжения, закупки материалов и оборудования.
Проектная	Высокая фактическая стоимость проектов в отличии от стоимости, предусмотренной в проектно-сметной документации

Источник: таблица составлена автором на основе годовых отчетов по устойчивому развитию SOCAR (составлено автором на основе годовых отчетов устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы).

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует вывод:

– в условиях конкурентной борьбы функция контроля становится ведущей в корпоративном управлении SOCAR. Поэтому руководство компании должно решить какое соотношение между представлением гарантий и консультированием со стороны внутреннего аудита является оптимальным для компании с точки зрения рациональной организации процесса управления рисками, широко вне-

дирать тренинги и программы сертификации в области корпоративного управления;

– целесообразно разработать комплекс организационно-экономических мер по проведению аудиторской проверки службой внутреннего аудита по следующим этапам: разработка общей стратегии и плана аудита, проведение аудиторских процедур, составление аудиторского отчета и представление его соответствующим исполнителям и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ernst & Young rates SOCAR as «STRONG» on corporate governance. URL: <http://www.socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/id/11253>
2. SOCAR в 2019 году получит из госбюджета Азербайджана около 482 млн манатов на повышение уставного капитала. URL: <http://interfax.az/view/752904>
3. Аббасов А. Б., Аббасов С. А. Финансовый бизнес. Баку : «АГЭУ», 2014. 356 с.
4. Аббасов И. М. Аудит. Баку : БУБ, 2013. 544 с.
5. Годовые Отчеты SOCAR о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 2015-2018 годы.
6. Годовые Отчеты устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы.
7. Изварина Н. Ю., Алботова А. В. Внутренний аудит в системе корпоративного управления // Молодой ученый. № 19. Москва, 2018. С.46-48.
8. Правила и стандарты корпоративного управления для государственного АО, утвержденные Кабинетом Министров Азербайджанской Республики от 12 июня 2019 г.
9. Стратегическая Дорожная Карта по развитию финансовых услуг в Азербайджанской Республике. Утверждена Указом Президента АР от 6 декабря 2016, г. Баку.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ernst & Young rates SOCAR as «STRONG» on corporate governance. URL: <http://www.socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/id/11253>
2. SOCAR v 2019 godu poluchit iz gosbjudzheta Azerbajdzhana okolo 482 mln manatov na povyshenie ustavnogo kapitala. URL: <http://interfax.az/view/752904>
3. Abbasov A. B., Abbasov S. A. Finansovyj biznes. Baku : «AGJeU», 2014. 356 s.
4. Abbasov I. M. Audit. Baku : BUB, 2013. 544 s.
5. Godovye Otchety SOCAR o proizvodstvenno-hozjajstvennoj i finansovoj dejatel'nosti za 2015-2018 gody.
6. Godovye Otchety ustojchivogo razvitija SOCAR za 2015-2018 gody.
7. Izvarina N. Ju., Albotova A. V. Vnutrennij audit v sisteme korporativnogo upravlenija // Molodoj uchenyj. № 19. Moskva, 2018. S.46-48.
8. Pravila i standarty korporativnogo upravlenija dlja gosudarstvennogo AO, utverzhdenne Kabinetom Ministrov Azerbajdzhanskoj Respubliki ot 12 ijunja 2019 g.
9. Strategicheskaja Dorozhnaja Karta po razvitiju finansovyh uslug v Azerbajdzhanckoje Respublike. Utverzhdena Ukazom Prezidenta AR ot 6 dekabrja 2016, g. Baku.

Поступила в редакцию 11.03.2020.

Принята к публикации 16.03.2020.

Для цитирования:

Алиева Л.А. Организация внутреннего аудита в системе корпоративного управления SOCAR // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 82-88. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Aliyeva.pdf>